

TOOLS4CAP-AKADEMIE MODUL V

DIE ROLLE INNOVATIVER QUANTITATIVER INSTRUMENTE BEI DER ENTWICKLUNG DER GRÜNEN ARCHITEKTUR UND DER ÖKO-REGELUNGEN DER GAP

Highlight Bericht

Einführung

Die effektive Anwendung von Modellierungsinstrumenten spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung **integrativer und robuster strategischer Pläne für die GAP (CSPs), die auf das neue Durchführungsmodell abgestimmt sind**. Dieser Ansatz verlagert den Schwerpunkt von der Einhaltung von Vorschriften auf die Leistung, gewichtet Verantwortlichkeiten neu und erfordert maßgeschneiderte nationale Maßnahmen, die auf spezifischen Bedürfnissen basieren. In diesem Zusammenhang bieten diese Instrumente die analytische Grundlage für die Erstellung anpassungsfähiger und transparenter nationaler Strategien, mit denen die übergeordneten Ziele der EU erfolgreich erreicht werden können.

Dieser Bericht baut auf der Arbeit der [Tools4CAP Academy](#) – Modul V auf, das klare Leitlinien für den Einsatz von Modellierungsinstrumenten bietet und gleichzeitig deren wichtigste Vorteile, Grenzen und Hindernisse für ihre Umsetzung analysiert hat. Darüber hinaus veranschaulicht dieses Modul deren praktische Anwendung in den strategischen Plänen für die GAP anhand von realen Szenarien und Fallstudien aus den Niederlanden und der französischen Region Okzitanien.

ORGANISATOR:

26. JUNI 2025

ONLINE

39 TEILNEHMER aus 17 LÄNDERN

(Behörden, Verwaltungsorgane, Forscher, Innovatoren und andere für den Agrarsektor relevante Akteure)

PRÄSENTATIONEN UND AUFZEICHNUNGEN [HIER](#)

Wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie darauf, um die Präsentation zu sehen

Wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie, um das Video zu sehen

Die wichtigsten Highlights des Moduls

Modul V der Tools4CAP Academy, organisiert von der Europäischen Vereinigung für Innovation in der lokalen Entwicklung (**AEIDL**), war speziell der Vorstellung von Modellierungs- und Prognosetools gewidmet, die mit **innovativen quantitativen Methoden für Öko-Regelungen und grüne Architektur** zur Analyse der Auswirkungen der strategischen Pläne der GAP verbunden sind. Das Modul fand am 26. Juni 2025 online statt, zu dem sich 39 Fachleute aus 17 Ländern angemeldet hatten.

Dieses Modul ist das Ergebnis der Arbeit von **Wageningen Social & Economic Research** (WSER), die im Bericht „**Methodological Guidelines**“ (Methodische Leitlinien) detailliert beschrieben ist und darauf abzielt, Endnutzer*innen zur Anwendung von Modellierungsinstrumenten bei der Konzeption und Umsetzung der strategischen Pläne der GAP zu ermutigen.

Der Einsatz geeigneter Modellierungsinstrumente spielt eine entscheidende Rolle für die Wirksamkeit und Inklusivität der strategischen Pläne der GAP und für die Ausrichtung der Pläne auf die Anforderungen des neuen Durchführungsmodells, wodurch robuste, anpassungsfähige und transparente CSPs geschaffen werden, die mit den EU-weiten Zielen im Einklang stehen.

Ana González von Wageningen Social & Economic Research betonte, dass Modellierungsinstrumente quantitative Erkenntnisse liefern, die uns helfen können, **komplexe Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten, einschließlich wichtiger Zielkonflikte, besser zu verstehen**. Dies ist für einen integrierten Ansatz in der Politikgestaltung von entscheidender Bedeutung. Für eine „informative“ Anwendung ist es außerdem entscheidend, dass Modelle die wichtigsten Variablen und deren Wechselwirkungen innerhalb des betrachteten Systems abbilden, was manchmal die Kombination von wirtschaftlichen Erkenntnissen, agronomischem Wissen usw. erfordert. Gegebenenfalls sollten die Instrumente (einzeln oder in Kombination) alle Stufen der Lieferkette abdecken und die Marktdynamik angemessen widerspiegeln. Soweit möglich sollten auch das Verhalten/die Entscheidungen der Landwirt*innen und die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Dieses Modul ist Teil der **Tools4CAP Academy**, die darauf abzielt, einen Rahmen für den Aufbau von Kapazitäten und Peer-Learning zu schaffen, um ein attraktives und maßgeschneidertes Schulungsprogramm zu entwickeln, das den Bedürfnissen der Endnutzer*innen entspricht. **Tools4CAP**, koordiniert von **ECORYS**, ist ein in das Horizon-Programm eingebettetes Projekt, an dem 21 Partnerorganisationen aus 18 EU-Ländern beteiligt sind, die über herausragende Fachkenntnisse in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Klima und Soziales, neue Datenquellen und Monitoringtechnologien sowie über die Einbindung von Interessengruppen, soziale, umwelt- und tierschutzbezogene Daten und Indikatoren im Kontext der Landwirtschaft und der ländlichen Entwicklung verfügen.

Allgemeiner Überblick: Modellierungsinstrumente

Ana González

Wageningen Social & Economic Research

Die im fünften Modul vorgestellten und im Dokument skizzierten Leitlinien wurden im Rahmen der Aufgabe „[Screening und Entwicklung innovativer quantitativer Instrumente](#)“ entwickelt. Einige dieser Instrumente wurden ausgewählt, um in den Fallstudien des [Replication Lab: Demonstration, Unterstützung der Anpassung und Übernahme](#) umgesetzt zu werden.

Im Kontext von Tools4CAP bezeichnet der Begriff „Modellierungsinstrumente“ eine **Reihe von mathematischen/ökonometrischen Modellen und Analysemethoden zur Durchführung von Ex-ante- und Ex-post-Bewertungen der GAP**, mit denen quantitative Erkenntnisse auf der Grundlage statistischer Daten gewonnen werden können. Diese Instrumente spielen eine entscheidende Rolle, da sie eine Methodik für die Ex-ante-Bewertung der potenziellen Auswirkungen alternativer politischer Maßnahmen sowie für die Halbzeitbewertungen und Ex-post-Bewertungen liefern. Kurz gesagt **besteht die Aufgabe dieser Instrumente darin, quantitative Erkenntnisse zu liefern, die den politischen Entscheidungsträgern helfen, potenzielle Auswirkungen sowie die bisherigen Auswirkungen zu verstehen**, sodass sie fundiertere politische Entscheidungen treffen können.

Die im Rahmen des Moduls vorgestellten Leitlinien wurden unter besonderer Berücksichtigung der praktischen Aspekte ihrer Anwendung erstellt, um den potenziellen Beitrag zum politischen Entscheidungsprozess zu veranschaulichen. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Austausch wichtiger Erkenntnisse, die bei der Durchführung einer ähnlichen Analyse hilfreich sein könnten.

Zwar kann kein einzelnes Instrument alle politischen Fragen beantworten, doch kann der richtige Einsatz von Modellierungsinstrumenten das adaptive Management erheblich unterstützen. Modellierungsinstrumente ermöglichen es politischen Entscheidungsträgern, Trends zu antizipieren, politische Auswirkungen zu simulieren und verschiedene Szenarien zu bewerten, wodurch die Kohärenz, Legitimität und Transparenz der CSPs verbessert werden.

Ana González, Wageningen Social & Economic Research

BREITE KATEGORIE	BESCHREIBUNG	INSTRUMENTE
Groß angelegte Modellierungsinstrumente	Quantitative Modelle, die in erster Linie auf die Simulation von Szenarien, Maßnahmen oder Auswirkungen ausgerichtet sind. Im Zusammenhang mit Tools4CAP bezieht sich „groß angelegte“ auf Modelle, die EU-weit oder global sind und Details auf Ebene der Mitgliedstaaten enthalten	<ul style="list-style-type: none"> AGMEMOD CAPRI GLOBIOM MAGNET MITERRA-Europe
Werkzeuge für die Modellierung in kleinem Maßstab	Heterogene Reihe von Tools. Dazu gehören auch Simulationsmodelle. In einigen Fällen ist ihr geografischer Anwendungsbereich begrenzter als im vorherigen Fall, z. B. wird nur ein Land abgedeckt. Diese Tools weisen auch einen höheren Detaillierungsgrad auf und können Regionen und/oder Betriebstypen umfassen. Zu dieser Kategorie gehören auch Modellierungstools mit einer einfacheren Struktur (z. B. Excel-basierte Rechner)	<ul style="list-style-type: none"> Simulationstool für Öko-Landwirtschaftsbetriebe Berechnungsinstrument für landwirtschaftliche Einkommen auf der Grundlage der FADN FARMDYN FAPRI-Modell für Irland FARMIS (DE) IMF-CAP KOBALAMI (NL) SiTFarm-Tool (SI)
Experimentelle Ökonomie	Mit diesem Tool können Daten in einer kontrollierten Umgebung generiert werden, die Zusammenhänge zwischen der untersuchten Intervention und dem tatsächlichen Verhalten oder den angegebenen Absichten der Menschen analysieren	<ul style="list-style-type: none"> Labor (Laborexperimente) Kontextbezogene Feldversuche Randomisierte kontrollierte Studie Discrete choice experiment (DCE)

Übersicht über ausgewählte Instrumente. Tools4CAP 2024. Ergebnis 2.3

Welche Schritte sind bei der Verwendung von Modellierungsinstrumenten zu beachten?

- 1 **Erste Schritte** – Die Endnutzer*innen definieren die politische/forschungsbezogene Fragestellung und wenden sich mit dem entsprechenden Fachwissen an das Modellierungsteam.
- 2 **Gemeinsame Anstrengungen** – Endnutzer*innen und Forschungsteam definieren die „Storyline“ des Szenarios und einigen sich auf die Annahmen sowie die zu erstellenden Output-Indikatoren.
- 3 **Ausführung des Modells** – Das Modellierungsteam sammelt die für das Modell erforderlichen Eingaben, simuliert das Szenario und generiert die Modellergebnisse.
- 4 **Validierung** – Die Modellergebnisse werden den Stakeholdern zur Validierung vorgelegt.
- 5 **Finalisierung** – Das Feedback der Stakeholder wird zur Feinabstimmung der Modellierung verwendet und die endgültigen Ergebnisse werden geliefert.

Zum Abschluss dieser allgemeinen Übersicht wird betont, dass eine **erfolgreiche Implementierung von Modellierungswerkzeugen nicht nur von den technischen Kapazitäten abhängt, sondern auch von einer engen Zusammenarbeit zwischen Modellierer*innen und politischen Entscheidungsträger*innen**. Um dies zu erreichen, sind Kapazitätsaufbau, klare Kommunikation der Annahmen und Ergebnisse, Validierung durch die Stakeholder und eine durchdachte Verbreitung entscheidende Faktoren.

Discrete Choice Experiment in der Region Okzitanien

Pauline Mace

Oréade-Brèche

Während des Moduls stellte **Pauline Mace (Oréade-Brèche)** dieses Instrument sowie alle darin enthaltenen Elemente, Komponenten und Möglichkeiten vor. DCE bietet eine strukturierte, evidenzbasierte Methode zum Verständnis **der Präferenzen und Verhaltensweisen von Landwirt*innen** in Bezug auf Agrarumweltmaßnahmen, einschließlich Schätzungen der Zahlungsbereitschaft oder Akzeptanz für bestimmte politische Merkmale.

Das Tool **verbessert auch die Transparenz, Kohärenz und Einbindung der Interessengruppen** in den Politikzyklus, indem es die Teilnahme an verschiedenen politischen Szenarien fördert und die Ex-ante-Bewertung und Gestaltung gezielter Maßnahmen unterstützt.

	Alternative 1	Alternative 2	Alternative 0
Merkmal 1 – Landwirtschaftliche Einschränkungen	Stufe 1 – Mäßig (reduzierter Pestizideinsatz)	Stufe 3 – Streng (kein Einsatz von Pestiziden)	Ich finde keinen der Vorschläge geeignet – unter diesen Bedingungen bin ich nicht bereit, an dem Programm teilzunehmen
Merkmal 2 – Vertragsdauer	Stufe 3 – 3 Jahre	Stufe 1 – 5 Jahre	
Merkmal 3 – Höhe der Zahlung	Stufe 2 – 150 € pro Hektar	Stufe 3 – 200 € pro Hektar	
Ihre Wahl:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grundlegende Komponenten von DCE

Schritt für Schritt zum DCE-Tool:

- ✓ Im ersten Schritt werden das Evaluierungs- oder Gestaltungsziel definiert und der Entscheidungskontext ermittelt. In diesem Schritt stehen vor allem Sekundärrecherchen, Konsultationen und Workshops im Vordergrund.
- ✓ Im zweiten Schritt werden Attribute und Ebenen entwickelt und politikrelevante Attribute identifiziert, verfeinert und validiert. Die Hauptaufgaben in dieser Phase umfassen Literaturrecherche, Interviews und Fokusgruppen.
- ✓ Im nächsten Schritt werden die wichtigsten Merkmale und deren Variationen definiert. Dies sollte in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltungsbehörde und vor allem im Gespräch mit Landwirt*innen und anderen relevanten Interessengruppen erfolgen, um sicherzustellen, dass die Merkmale für sie sinnvoll sind.
- ✓ Dann wird ein Versuchsdesign entwickelt, statistisch effiziente Kombinationen von Aufgaben erstellt und eine Erhebungsmethode ausgewählt (Opt-out, Zwangsauswahl usw.). In dieser Phase ist es wichtig, Design-Software wie *Ngene* oder *JMP* zu verwenden.
- ✓ Das gesamte Erhebungsinstrument wird entworfen, getestet und verfeinert, um Klarheit, Konsistenz und Verständnis der Befragten sicherzustellen. Vor der großen Einführung empfiehlt es sich, die Umfrage mit einer kleinen Gruppe von Landwirt*innen zu testen. Dieser Probelauf hilft, die Umfrage bei Bedarf anzupassen und das endgültige Versuchsdesign zu verfeinern.
- ✓ Es folgt die Datenerhebung. In dieser Phase wird die Umfrage an die Landwirt*innen verschickt. Diese wählen aus den vorgegebenen Optionen ihre bevorzugten Optionen aus. Dies kann online (oft bevorzugt) oder persönlich durch geschulte Interviewer erfolgen.
- ✓ Der letzte Schritt besteht darin, Teilnutzen, Modellpräferenzen und Heterogenität zu schätzen (statistische Analyse und Schlussfolgerungen). Es ist wichtig, die Modellergebnisse in umsetzbare Erkenntnisse zu übersetzen. Ökonometrische Software (R oder Stata) kann dabei hilfreich sein.
- ✓ Abschließend können die Berichterstattung, Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse an Entscheidungsträger*innen und Interessengruppen diese Methodik abschließen.

Das Discrete Choice Experiment (DCE) ist eine quantitative Methode zur Erfassung der Präferenzen von Individuen, mit der ermittelt wird, wie Personen verschiedene politische Merkmale bei der Entscheidung für (oder gegen) die Teilnahme an einem Programm bewerten. Dieses Tool unterstützt politische Entscheidungsträger*innen bei der Konzeption wirksamer politischer Maßnahmen und optimiert deren Akzeptanz.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Fragen, Überlegungen und Bedenken zum Fall Frankreich

Während der Frage-und-Antwort-Runde mit den Teilnehmenden wurden mehrere Fragen gestellt, die eine vertiefte Untersuchung der methodischen und praktischen Dimensionen des französischen Falles in der Region Okzitanien und des damit verbundenen Discrete Choice Experiments ermöglichten.

Die wichtigsten Fragen betrafen die **statistische Robustheit und die Interpretation der Ergebnisse**. Eine Frage bezog sich auf die ideale Anzahl von Interviews, die erforderlich sind, um die Validität der Daten zu gewährleisten. Die Antwort lautete, dass *zwar mindestens 100 Antworten empfohlen werden, die genaue Anzahl jedoch von der Komplexität des Designs abhängt, wobei betont wurde, dass es eine spezielle Formel für die Berechnung gibt*. Diese Formel berücksichtigt die Anzahl der zu schätzenden Attribute, die Anzahl der Auswahlaufgaben pro Befragten und die Anzahl der Alternativen pro Aufgabe.

Hinsichtlich der wichtigsten **Vorteile der Verwendung von DCE bei der Gestaltung und Bewertung von GAP-**

Strategieplänen wiesen die Zuhörer darauf hin, dass ein besseres Verständnis der tatsächlichen Präferenzen der Landwirt*innen, die Schätzung der Zahlungsbereitschaft/Akzeptanz zur Anpassung der Zahlungsniveaus oder eine verbesserte Ausrichtung und Relevanz der Agrarumweltmaßnahmen die wichtigsten ausgewählten Vorteile seien, die DCE bei der Gestaltung und Bewertung von GAP-Strategieplänen bieten könne.

Die Interpretation der Nutzwertwerte stieß ebenfalls auf Interesse bei den Teilnehmenden. Es wurde klargestellt, dass *die direkte Schätzung der Zahlungsbereitschaft in diesem Fall zwar kein Ziel war, diese Werte jedoch für das Verständnis der relativen Bedeutung von Attributen auch ohne explizite Monetarisierung von entscheidender Bedeutung sind*. Tatsächlich wurde das Fehlen einer monetären Variablen in der Konzeption angesprochen und erklärt, dass dies zwar theoretisch möglich sei, jedoch methodische und kontextuelle Gründe dazu geführt hätten, sie zugunsten realistischer und präziser Ergebnisse im Rahmen der Studie wegzulassen.

Simulationstool für Ökosysteme in den Niederlanden

Roel Jongeneel

Wageningen Social & Economic Research

In den Niederlanden konzentriert sich die Maßnahme auf **die Analyse und Neukalibrierung des niederländischen Öko-Regelungen, eines flexiblen und punktebasierten Belohnungssystems**, das an die spezifischen Merkmale jedes landwirtschaftlichen Betriebs angepasst ist. Ziel des Systems ist es, durch 22 Aktivitäten zur Erreichung von fünf Umweltzielen beizutragen. Diese Struktur soll **flexibel und fair** sein und **regionale Unterschiede** sowie individuelle Betriebsstrukturen **berücksichtigen**.

Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit konzentriert sich auf die Festlegung von Punkteschwellen für verschiedene Leistungsmodelle (Bronze-Silber-Gold) und die Entscheidung über die Verteilung der Punkte auf die fünf

Remco Schreuder

RVO (niederländische Zahlstelle)

Ziele in verschiedenen Regionen, unterstützt durch einen Modellierungsrahmen, der **FARMDYN** (Simulation von Entscheidungen auf Betriebsebene und deren wirtschaftliche Auswirkungen), **AGMEMOD** (Prognose von Marktpreisen) und den **Öko-Schema-Simulator** (Berechnung der Zahlungen) kombiniert. Mit diesem Modell lässt sich bewerten, wie sich Änderungen in der Ausgestaltung der Regelung auf die Beteiligung der Landwirt*innen und die Zahlungsergebnisse auswirken. Auch wenn die vollständige Integration noch in der Entwicklung ist, liefert ihre kombinierte Nutzung bereits wertvolle Unterstützung für die Planung und Anpassung des Programms.

*Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Arbeit war, dass die gemeinsame Gestaltung mit den Landwirt*innen sehr effektiv ist. Die Kombination aus Pilotversuchen vor Ort und wissenschaftlicher Modellierung hat einen erheblichen Mehrwert gebracht. Es wurde jedoch angemerkt, dass die Verwendung von Modellen in einer früheren Phase des Prozesses – vor Beginn der Pilotversuche – die Gestaltung des Systems hätte verbessern können.*

Roel Jongeneel, Wageningen Social & Economic Research

Andererseits wurde auch die **Bedeutung des Nachhaltigkeitsbewertungssystems (SRS)** erwähnt, das von der Regierung entwickelt und von Landwirt*innen und Interessengruppen unterstützt wird und landwirtschaftliche **Betriebe anhand ihrer Nachhaltigkeitsmaßnahmen** in Bereichen wie Klima, natürliche Ressourcen, Biodiversität

und Landschaft bewertet. Für jedes Ziel gibt es eigene Leistungsindikatoren (KPIs), und die Landwirt*innen erhalten Punkte für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Die Anzahl der Punkte bestimmt die finanzielle Zahlung, die sie pro Hektar erhalten.

Da jeder landwirtschaftliche Betrieb unterschiedlich ist, wird zur Gewährleistung der Fairness ein durchschnittlicher Zahlungssatz verwendet, wobei der tatsächliche Betrag je nach Punktzahl des Betriebs variieren kann.

Remco Schreuder, RVO

Fragen, Überlegungen und Bedenken zum niederländischen Modell

Während der Sitzung stellten die Teilnehmenden mehrere aufschlussreiche Fragen, die einen tieferen Einblick in die Methodik und Anwendung unserer Modelle ermöglichten. Beispielsweise wurde gefragt, **wie die Modelle Umweltauswirkungen berücksichtigen**. Es wurde erläutert, dass Öko-Regelungen zwar grundsätzlich darauf ausgelegt sind, Umwelt- und Klimaauswirkungen zu

verringern, und dass der Rahmen Indikatoren zur Messung dieser Ergebnisse enthält, dass jedoch die ursprünglichen Pläne für eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung aufgrund begrenzter Ressourcen angepasst wurden. Der Schwerpunkt wurde auf die direkte Unterstützung der Landwirte bei der Umstellung auf nachhaltigere Praktiken durch Anreize im Rahmen von Öko-Regelungen verlagert.

Es wurden auch Fragen zur Durchführbarkeit einer effektiven Anwendung dieser Modelle gestellt, da Prozesse wie Ex-ante-Bewertungen oft mit engen Fristen verbunden sind. Es wurde klargestellt, dass dies durchaus möglich ist: *Selbst innerhalb begrenzter Zeiträume können diese Modelle eine solide Grundlage für die Gestaltung nachfolgender Maßnahmen schaffen und die Qualität und Zuverlässigkeit der Politikgestaltung erheblich verbessern, auch wenn ihr volles Potenzial nicht in den frühesten Phasen ausgeschöpft wird* (Remco Schreuder, niederländische Zahlstelle für die GAP).

Die Diskussion wandte sich dann der Umsetzung zu, wobei die Teilnehmenden fragten, **ob in den gesamten Niederlanden die gleichen Punktwerte für Maßnahmen angewendet würden** und wie die Umsetzung in den landwirtschaftlichen Betrieben überwacht werde. Es wurde erwähnt, dass *trotz kontextueller Unterschiede zwischen den niederländischen Regionen das Punktesystem für jede Maßnahme landesweit einheitlich gehalten wurde*: Die Umsetzung auf Betriebsebene wurde durch verschiedene Überwachungsmaßnahmen verfolgt, die speziell auf die verschiedenen Betriebstypen zugeschnitten waren.

Es blieb auch Zeit, die Teilnehmenden zu fragen, **in welchen Bereichen oder Elementen dieses Modell ihrer Meinung nach in anderen Ländern und Regionen repliziert werden könnte**. Die Antworten zeigen, dass das Menüpunkte-System für die Flexibilität der Landwirte, die aktive Beteiligung und das Feedback der Landwirt*innen sowie das Simulationsinstrument für Landwirt*innen und Politik die wichtigsten Elemente sind.

Eine weitere wichtige Frage betraf den Zeitplan für **die Ex-ante- und Halbzeitüberprüfung und deren Auswirkungen auf die Anpassung der Politik**. Es wurde erläutert, dass die Überprüfung für diesen Zeitraum im Jahr 2023 beginnt, wobei die intensive Datenerhebung bis 2024 fortgesetzt wird und die Messungen angepasst werden, um der Vielfalt der Betriebsarten Rechnung zu tragen. Diese Überprüfung dient in erster Linie als Grundlage für die nächste Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), kann aber als fortlaufende Aufgabe sicherlich wertvolle Erkenntnisse für mögliche programmatische Anpassungen liefern.

Raum für offene Diskussion und Reflexion unter den Teilnehmenden

Während der Sitzung wurde Raum für die Teilnahme geschaffen, um einen interaktiveren Austausch von Ideen, Erfahrungen und Meinungen zu fördern. Mithilfe digitaler Anwendungen wurden die größten Herausforderungen für die Einführung dieser Art von Instrumenten im nationalen Kontext sowie die für ihre Umsetzung erforderlichen Ressourcen und Unterstützungsmaßnahmen erörtert.

Es ist anzumerken, dass Zeitdruck, der Politikzyklus, Einschränkungen hinsichtlich der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Qualität von Daten oder die

Nichtberücksichtigung der komplexen Realität der Agrar- und Lebensmittelsysteme die am häufigsten genannten Herausforderungen waren. Darüber hinaus nannten die Teilnehmenden als weitere Herausforderungen *die Verfügbarkeit und Kapazität von Modellierern, den politischen Willen zur Nutzung dieser Art von Instrumenten oder die Bereitschaft der lokalen Behörden, die Mittel zu bearbeiten, zu bewerten und zu zahlen, da die meisten dieser Initiativen durch bürokratische Hürden behindert werden, die die Landwirte abschrecken*.

Welche der folgenden Punkte sehen Sie als **wesentliche Herausforderung für die praktische Anwendung und Wirkung** dieser quantitativen innovativen Instrumente?

Um die identifizierten Herausforderungen wirksam anzugehen und die erfolgreiche Umsetzung solcher Instrumente in anderen Regionen sicherzustellen, ist es von entscheidender Bedeutung, die spezifischen Ressourcen und Unterstützungsmechanismen zu ermitteln, die für ihre Anpassung an die lokalen Gegebenheiten erforderlich sind. Die Teilnehmer hoben mehrere Schlüsselbereiche hervor, darunter:

- **Praktische Schulungsinstrumente**, da die Menschen lernen müssen, wie sie diese effektiv nutzen können. Dies erfordert praxisorientierte Schulungsansätze unter Verwendung realistischer Szenarien;
- **Ein konkreter Ansatz unter Einbeziehung verschiedener Akteure**, der eine Zusammenarbeit aller relevanten Interessengruppen erfordert;
- **Technische Fähigkeiten und Kapazitätsaufbau**, um diese Kompetenzen auf lokaler Ebene zu verbessern;
- **Schnelle Reaktionen der lokalen Behörden**, um sicherzustellen, dass Probleme nicht eskalieren und die Nutzer rechtzeitig Hilfe erhalten;

- **Spezialisierte Teams für die Anwendung dieser Instrumente**, um eine nachhaltige Umsetzung und maximale Wirkung zu gewährleisten; und schließlich,
- ein **kohärentes und interessantes Förderumfeld sowie gut strukturierte Rahmenbedingungen** für die Einführung dieser Instrumente.

Workcloud-Zusammenfassung der Sitzung

Nächste Schritte

Das Academy-Modul schloss mit einer Reihe von nächsten Schritten, darunter die Ankündigung, dass die Sitzungsunterlagen und der Bericht über die wichtigsten diskutierten Elemente auf der Veranstaltungsseite und dem YouTube-Kanal zur Verfügung stehen werden.

Alle Präsentationen und Aufzeichnungen sind auf der [Veranstaltungsseite](#) verfügbar.

Beteiligen Sie sich an dem Projekt, [hier](#).

Oder melden Sie sich für den Newsletter an, [hier](#).

Neue Module der Akademie werden in naher Zukunft [hier](#) veröffentlicht.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

